

ISAJON SULTONNING “OZOD” ROMANIDA RAMZIY TALQIN XUSUSIDA

Nafasova Yulduz Shuxratovna

Samarqand Zarmed Universiteti,

O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida o‘qituvchisi

E-mail: yulduz_development@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy o‘zbek adabiyotida modernistik va postmodernistik tamoyillar rivoji hamda Isajon Sulton ijodida ramziy ifodaning badiiy-falsafiy mohiyati tahlil qilinadi. Xususan, yozuvchining “Ozod” romanida ramz va majozlar orqali inson ruhiyatining murakkab qatlamlari, ma’naviy uyg‘onish, o‘zlikni anglash jarayoni yoritiladi. Tadqiqotda asardagi ramziy obrazlar – Ozod, Lola, shamol, yov, toshkesar, uzumzorlar egasi kabi timsollar tahlil etilib, ular orqali yozuvchi insonning ichki kechinmalari, ma’naviy izlanish va ruhiy tajribasini qanday ifoda etganligi ochib beriladi. Maqola zamonaviy adabiyotshunoslik yondashuvlari – semantik, psixologik va falsafiy tahlil asosida yozilgan.

Kalit so‘zlar: Isajon Sulton, “Ozod” romani, ramz, majoz, postmodernizm, modernizm, o‘zlikni anglash, ma’naviyat, falsafiy talqin, timsollar.

Annotatsiya. Данной статье анализируются развитие модернистских и постмодернистских принципов в современной узбекской литературе и художественно-философская сущность символического выражения в творчестве Исаджона Султана. На основе романа «Озод» рассматриваются символические образы, посредством которых писатель раскрывает духовные поиски человека, внутренние переживания и философию самопознания.

Ключевые слова: Исажон Султон, роман «Озод», символ, метафора, постмодернизм, модернизм, самосознание, духовность, философское осмысление, символы.

Abstract. The article analyzes the development of modernist and postmodernist principles in contemporary Uzbek literature and the artistic-philosophical essence of symbolic expression in Isajon Sulton’s works. In particular, through the novel “Ozod”, the study reveals how symbolic images such as Ozod, Lola, the wind, and the enemy embody spiritual awakening and the search for meaning in human existence.

Key words: Isajon Sultan, novel "Ozod", symbol, metaphor, postmodernism, modernism, self-awareness, spirituality, philosophical interpretation, symbols.

Kirish. Adabiyot inson ma’naviyatining yuksak ifodasidir. Zero, “Adabiyot masalasi – ma’naviyat masalasidir”, deya ta’kidlagan edi yurtboshimiz. Badiiy asarlar inson qalbini uyg‘otish, tafakkurni boyitish, ma’naviy poklanishga undashda beqiyos o‘ringa ega. Ayniqsa, mustaqillikdan so‘ng o‘zbek adabiyotida inson ruhiyatini tahlil etishga, ma’naviy erkinlik va o‘zlikni anglash masalalariga e’tibor kuchaydi. Shu jarayonda Isajon Sulton ijodi o‘zining falsafiy yondashuvi, ramziy obrazlar tizimi, ichki monologlar va murakkab ifoda shakllari bilan e’tiborni tortadi.

“Boqiy darbadar”, “Ozod”, “Jimjitlik”, “Sukut” kabi asarlarda muallif inson va borliq o‘rtasidagi munosabatni falsafiy idrok etishga, ruhiy to‘siqlarni ramziy tasvir orqali ifodalashga intiladi. Ayniqsa, “Ozod” romanida yozuvchi o‘zlikni izlash, ma’naviy tozalanish, ma’no va haqiqat sari safar motivlarini timsollar vositasida yoritadi.

Asosiy qism. Mazkur roman o‘zbek adabiyotidagi postmodernistik tafakkurning yorqin namunasidir. Asarda muallif ramzlar orqali insoniyat hayotining murakkab ma’naviy kechinmalarini ochib beradi. Tadqiqotning maqsadi – “Ozod” romanidagi ramziy ifoda tizimini o‘rganish, yozuvchining falsafiy qarashlarini tahlil etish hamda ramzlarning asardagi semantik yukini ochib berishdan iborat.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi – Isajon Sulton asaridagi ramziy obrazlar tizimi, ularning falsafiy mohiyati va badiiy funksiyasi zamonaviy talqin asosida yoritilganidir.

Isajon Sulton romanlarida ramziy talqinlarning badiiy-falsafiy asoslari. Isajon Sulton ijodi o‘zbek nasrida ramz va majozga asoslangan badiiy tafakkurning yangicha bosqichini boshlab berdi. Yozuvchining asarlarida voqelik bevosita emas, balki ramziy timsollar orqali ifodalanadi. “Ozod” romanida ham muallif hayot, o‘lim, ruhiyat, gunoh, poklanish, iztirob kabi falsafiy kategoriyalarni majozlar yordamida ochadi.

Ramzning falsafiy tabiatiga nazar. Ramz (symbol) qadimdan san’atning, xususan, adabiyotning muhim ifoda vositasi bo‘lib kelgan. Aristotel “Poetika” asarida majozning estetik mohiyatini ta’riflar ekan, “san’at hayotning ko‘zgusi emas, balki timsoli” degan edi. Shundan beri ramz obraz orqali fikrni yashirin, lekin chuqur ma’nodagi ifoda etishning usuli sifatida shakllandi. XX asr o‘zbek adabiyotida ramzlar – Cho‘lpon, Fitrat, G‘afur G‘ulom, keyinchalik O‘tkir Hoshimov, Isajon Sulton kabi adiblar ijodida falsafiy anglash vositasi sifatida keng qo‘llanildi.

“Ramz – badiiy tafakkurning eng yuksak pog‘onasi”, – deydi akademik N. Karimov. Zero, ramz orqali yozuvchi inson ongining chuqur qatlamlariga kirib boradi, oddiy so‘z bilan ifodalab bo‘lmaydigan holatni majozga yuklaydi.

“Ozod” romanida ramziy yo‘nalishning shakllanishi. “Ozod” romanining tuzilmasi o‘ziga xos falsafiy safar ko‘rinishida qurilgan. Asar qahramoni Ozodning yo‘li – bu insonning o‘z qalbiga qilgan sayohatidir. Asarda uchta ramziy aks mavjud:

1. *Safarga chiqish (izlanish) – insonning ma’no axtarishi.*
2. *Yo‘lda uchragan sinovlar (tafakkurning kengayishi).*
3. *Lolaga yetish (haqiqatni anglash).*

Roman strukturasi bunday ramziy qurilishi Dante “Ilohiy komediya”sini, Sharq adabiyotidagi “Sayrul-orifin” kabi sufiyona asarlarni eslatadi. Shu jihatdan Isajon Sulton o‘zbek modernizmini Sharq falsafasi bilan uyg‘unlashtirgan ijodkordir.

Ozodning lolani izlab yo‘lga chiqishi – bu tashqi sayohat emas, balki ichki kamolot jarayonidir. Lola bu yerda ma’no, haqiqat va baxtning timsolidir. Muallif har bir qahramon orqali hayotga nisbatan turli falsafiy nuqtai nazarni ifodalaydi. Masalan, Toshkesar hayotni og‘ir mashaqqat, sinovlar yo‘li sifatida talqin etadi; uzumzorlar egasi esa hayotni bo‘shliq, jimjitlik deb biladi. Bu ikki qarama-qarshi qarash insonning ruhiy holatlarini, dunyoqarashdagi tafovutni aks ettiradi.

Ramzlarning ma’naviy qatlamlari. Roman voqealaridagi har bir detal ma’naviy ma’no kasb etadi. Masalan:

Yov – insonning ichki shaytoni, nafs va gunohlarining timsoli.

Tog‘ – inson va Yaratuvchi orasidagi to‘siq.

Shamol – o‘zgarish, yangilanish, taqdir shamoli.

Uch yong‘oq – inson tafakkurining uch qatlami (aql, qalb, ruh).

Lola – mutlaq haqiqat va poklanish ramzi.

Shu orqali yozuvchi ramzlar tizimi yordamida insonning ruhiy o‘shishini tasvirlaydi. Asardagi “yov” hikoyasida inson gunohining oqibati, ma’naviy darz ketishi tog‘ning yemirilishi orqali ifodalangan. Bu nafaqat diniy, balki psixologik va ekzistensial mazmundir.

“Ozod” romanida ramziy obrazlar tizimi va ularning falsafiy talqini bo‘lib, maqolaning markaziy ilmiy tahlil qismi hisoblanadi. Asardagi asosiy ramzlar – *Ozod, Lola, shamol, yov, toshkesar, uzumzorlar egasi* – badiiy-falsafiy nuqtayi nazardan chuqur tahlil qilinadi. “Ozod” romanida ramziy obrazlar tizimi va ularning falsafiy talqini quyidagicha:

Ozod obrazi – inson ruhiy kamolotining timsoli “Ozod” romanining markazida – shaxs va ruhiyat masalasi turadi. Asarning bosh qahramoni *Ozod – ismidayoq ramziy ma’no mujassam: u ozodlik, ruhiy erkinlik, o‘zlikni anglash ramzidir.* Ozodning harakati – bu tashqi yo‘l emas, balki ichki sayohat, ruhiy o‘zgarish jarayonidir.

Yozuvchi qahramonining yo‘lga chiqishini falsafiy-ramziy tarzda ifodalab, hayotni “ma’no izlash” jarayoni sifatida talqin qiladi. Ozod o‘z yo‘lida turli odamlar va hodisalarga duch keladi,

ularning har biri bir ruhiy holat, bir saboqning ramzidir. Shu tarzda muallif majoziy hodisalar orqali inson ruhining o'zgarish bosqichlarini tasvirlaydi.

Ozod o'z safarida "Lolaga yetish"ni maqsad qiladi. Bu, aslida, insonning hayotiy maqsadi, komillikka yetishish ramzidir. Lola – faqat bir gul emas, balki ma'no, baxt, haqiqat timsoli. Shu sababdan Ozodning yo'li – bu ma'naviy o'sish va o'zlikni anglash yo'lidir.

Shunday qilib, Ozod obrazi orqali yozuvchi inson tabiatidagi ichki kurashni, haqiqatga eltuvchi iztirobli yo'lni, ruhning ozod bo'lish jarayonini ko'rsatadi. Bu jihatdan "Ozod" qahramoni ekzistensial tipdagi obrazdir: u hayot mazmunini izlaydi, borliq bilan o'zini solishtiradi, shubha, qo'rquv va ishonch o'rtasida yashaydi.

Lola obrazi – haqiqat va ma'no ramzi. Romandagi *Lola* – butun asarning markaziy ramzidir. Lola – Ozod izlayotgan maqsad, insonni yashashga undovchi yuksak ma'naviy qadriyat. Yozuvchi Lola obrazini bevosita emas, balki *majoziy, ilohiy* timsol sifatida yaratadi. Isajon Sulton uchun Lola – bu "mavjudlikning eng go'zal timsoli". U hayotning o'zida yashiringan ma'no, ammo har kim uni topa olmaydi. Shuning uchun Ozodning yo'li – bu faqat maqsad sari emas, balki o'zini anglash sari yurishdir. Lola timsolida insoniy orzular, ma'naviy uyg'onish, haqiqatni topish istagi mujassam.

Sharq adabiyoti an'analarida *gul ramzi* ko'pincha *ishq, ruh, haqiqat* ma'nolarini beradi. "Lola" esa rang, hidi, nozikligi bilan inson qalbidagi go'zallikni ifodalaydi. Isajon Sulton bu ramzni falsafiy bosqichga olib chiqadi – uning "Lola"si jismoniy emas, *ma'naviy orzuning* ifodasidir.

Ozod Lolaga yetgach, u aslida moddiy maqsadga emas, *o'zlikni anglash* cho'qqisiga yetadi. Bu esa romanning g'oyaviy yakunini tashkil etadi: *haqiqat insonning o'zidadir*.

Shamol obrazi – o'zgarish va hayot harakati ramzi. Roman bo'ylab *shamol* ramzi takror va takror uchraydi. Shamolning tabiiy xususiyati – harakat, o'zgarish, yangilanish. Isajon Sulton shamolni *taqdir va ruhiy o'zgarish* belgisi sifatida ishlatadi.

Muallifning quyidagi tasvirini eslaymiz: "Ko'kda oq bulutlar suzib bormoqda edi. Yuksaklarning shamoli ularni haydab borar, bir ozdan keyin shakli o'zgarib, shiddat bilan oldinga intilayotgan toylar to'lasiga o'xshardi."

Bu misolda shamol – o'zgaruvchanlik, shakllarning yangilanishi, vaqtning o'tishini bildiradi. Demak, shamol asarda *hayot harakati va tafakkur rivojining metaforasi* sifatida xizmat qiladi. Ozodning yo'lida shamol uni sinovdan o'tkazadi, ammo shu shamol uni poklaydi ham. Bu ramz inson hayotidagi muqarrar o'zgarishlarni, ruhiy yangilanish zaruratini ifodalaydi.

Yov obrazi – inson ichidagi zulmat. Romandagi *yov obrazi* – eng kuchli falsafiy ramzlardan biridir. Yovlar "ko'zlari ko'k, tanasi xol-xol, hech narsadan hazar qilmaydigan maxluqlar" sifatida tasvirlanadi. Ammo ularning tashqi qiyofasi muhim emas – ular aslida *insonning ichki dushmani, ya'ni nafs, gunoh, zulmat* timsolidir.

Yozuvchi yovlarni insoniyatning o'z xatolari natijasi sifatida ko'rsatadi. Tog'ni yemiruvchi yov – bu inson gunohining metaforasi: "Bir odam bolasi bir nojoiz so'z aytadi – u gunohga aylanadi, tog' darz ketadi..."

Bu fikr juda chuqur: insonning birgina so'zi, bir xatosi, ma'naviy beparvoligi butun jamiyatni, borliq muvozanatini buzadi. Demak, yovlar tashqi kuch emas, balki *insonning o'zida yashovchi ma'naviy halokatdir*.

Toshkesar va uzumzorlar egasi – ikki qarama-qarshi dunyoqarash. Roman boshida Ozodning yo'li haqida ikki kishi – *Toshkesar va uzumzorlar egasi* – turlicha fikr bildiradi.

Toshkesar yo'lni "xunobadan iborat, zahar zaqqum" deb ta'riflaydi.

Uzumzorlar egasi esa uni "bo'sh, keng, jimjit sahro" deya tasvirlaydi.

Bu ikki qarash bir xil yo'lning ikki xil idroki. Shu orqali yozuvchi insonning borliqni *subyektiv idrok etishi* g'oyasini ilgari suradi: har kim hayotni o'z ruhiy holatiga qarab talqin qiladi. Toshkesar hayotga azob, mashaqqat nuqtayi nazaridan qaraydi; uzumzorlar egasi esa umidsizlik va bo'shliqni his etadi.

Isajon Sulton shu tarzda ramziy tasvir orqali falsafiy xulosaga keladi:

“Hayotning ma’nosini insonning o’zi beradi.” Bu, o’z navbatida, ekzistensial falsafaning asosiy g’oyalardan biridir.

Ramzlarning postmodern talqini va Isajon Sulton uslubi. Postmodernizm va Isajon Sulton tafakkuri. Postmodern adabiyot uchun ramz – markaziy ifoda vositasidir. U orqali yozuvchi an’anaviy voqeani emas, balki *haqiqatning ko’p qirraliligini* tasvirlaydi. Isajon Sulton “Ozod” romanida postmodernistik tamoyillarni Sharqona falsafiy tafakkur bilan uyg’unlashtiradi.

Roman strukturasi an’anaviy syujetdan ko’ra *ramziy-falsafiy kompozitsiya* ustun turadi. Muallif voqeani ketma-ketlikda emas, balki *tafakkur oqimi* asosida bayon qiladi. Qahramonning ichki monologi, orzulari, tushlari – hammasi bir-biri bilan chatishgan.

Shuningdek, yozuvchi *intertekstual* usuldan foydalanadi: asarda diniy, sufiyona, falsafiy va afsonaviy ishoralar mavjud. Masalan, *Ozodning yo’li – sufiyona “komil inson” sari sayrni; Lola – “haqiqat”; Yov – “nafs”; Shamol – “taqdir”*ni bildiradi. Bu esa asarni o’zbek adabiyotida *postmodern mistik realizm* yo’nalishiga yaqinlashtiradi.

Ramz va majoz orqali insoniyat taqdiri. “Ozod” romani bir insonning hikoyasiday tuyuladi, lekin aslida bu butun insoniyatning ma’naviy yo’li haqida. Muallifning “Yov” haqidagi tasviri global ramzdir – bu ekologik, axloqiy, ruhiy inqirozlarning barchasiga ishora qiladi.

Asardagi “darz ketgan tog’” – jamiyatda *ma’naviy yoriq*, inson qalbida *e’tiqodning yemirilishi* belgisi. Shu tarzda yozuvchi zamonaviy insonning ichki muammolarini umumjahon falsafasi darajasiga ko’taradi. Isajon Sulton uslubining o’ziga xos jihatlari:

Falsafiy ramziylik – har bir detalga ma’no yuklaydi;

Tafakkur oqimi uslubi – qahramonning ichki monologlari orqali syujet rivojlanadi;

Tilning poetik boyligi – xalqona iboralar, badiiy metaforalar, ilohiy ishoralar uyg’unligi;

Sufiyona ohang – tasavvuf falsafasining zamonaviy talqini.

Isajon Sulton ana shu jihatlari bilan o’zbek adabiyotida yangi badiiy maktab yaratgan ijodkor sifatida e’tirof etiladi.

Xulosa. “Ozod” romanida Isajon Sulton ramziy-majoziy tasvirlar orqali insonning ruhiy kamoloti, ma’naviy uyg’unishi va o’zlikni anglash jarayonini badiiy shaklda yoritadi. Asardagi Ozod, Lola, shamol, yov kabi timsollar inson hayotidagi eng muhim falsafiy holatlarni aks ettiradi: izlanish, sinov, o’zgarish, poklanish.

Muallif ramz vositasida inson va borliq o’rtasidagi murakkab munosabatni ochib beradi. Roman postmodern tafakkur namunasi sifatida zamonaviy o’zbek adabiyotida ramziy tahlilning yangi bosqichini boshlab berdi.

Isajon Sulton asarlari – o’zlikni izlash, ma’no topish, ruhiy uyg’unish yo’lidagi insonning ichki sayohatini badiiy shaklda ifodalagan asarlardir. Shu bois “Ozod” romani o’zbek adabiyotining falsafiy tafakkurida alohida bosqichni tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Isajon Sulton. Ozod. – Toshkent: “Sharq”, 2012.
2. Karimov N. Adabiyot va badiiy tafakkur masalalari. – T.: Fan, 2019.
3. Jo’rayev O. Zamonaviy o’zbek nasrida ramziy talqin. – T.: Universitet nashriyoti, 2021.
4. Xudoyberdiyeva D. Postmodernizm va o’zbek adabiyoti. – T.: Ma’naviyat, 2020.
5. Qosimova M. Isajon Sulton nasrining badiiy olami. – “Filologiya masalalari”, №2, 2023.